

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА ЗУБОВ У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Ишниязова Г.Б.

Юсуналиходжаева С.Х.

Ташкентский государственный стоматологический институт.

Пульпа является необыкновенным анатомическим образованием в зубе и выполняет очень важную функцию в жизнедеятельности зуба и пародонта. Она чувствительна к различным воздействиям как внешних, так и внутренних факторов [1,4,7,9,12,20,23]. Пульпа чутко реагирует на различные заболевания организма. При некоторых заболеваниях: авитаминозе, гипертонии, лучевой болезни, инфекционных заболеваниях, пародонтозе, кариесе, эндокринных заболеваниях (сахарный диабет), нарушениях Обмена (подагра), малярии — страдает и пульпа. К сожалению, врачи обращают недостаточно внимания на изменения пульпы при указанных заболеваниях, в то время как своевременно принятые профилактические меры позволяют предупредить гибель пульпы [2,5,6,10-14]. Эндодонтическое лечение заболеваний пульпита у больных с хроническим панкреатитом представляет собой серьёзную проблему, имеет комплексный характер с применением местной и общей терапии и направлено не только на ликвидацию воспалительного процесса в корневом канале и в пародонте, но и на укрепление общего состояния организма [3,8,15,17]. Используемые в стоматологической практике известные способы лечения пульпитов, являются их низкая эффективность у лиц, страдающих соматическими заболеваниями, в частности хроническим панкреатитом, так как известно, что у больных с этой патологией серьезно нарушены процессы метаболизма, страдают трофическая и пластическая функции тканей [1,4,18,19,21,22].

Целью является повышение эффективности терапии пульпита витальными методами у пациентов хроническим панкреатитом.

Материалы и методы лечения: Проведено лечение 22 больных с острыми формами пульпита, страдающих хроническим панкреатитом. Во время лечения проводилось дополнительное местное воздействие инсулином (Ново Рапид), путем проведения во время периода активного эндодонтического лечения 2-3 сеансов внутриканального, а в периоде реабилитационной терапии - 3-5 сеансов десневого электрофореза, Эффективность лечения определяется по нормализации субъективных ощущений больного и показателей ЭОД. В отдаленные сроки после лечения пульпита пациенты жалоб не предъявляли. Десна плотная, нормальной окраски, безболезненная, на перкуссию зубы не реагировали, во всех случаях изменения цвета коронок не обнаружено. В результате проведенного лечения отмечено исчезновение субъективных жалоб на 3 сут лечения во второй группе пациентов. Показатели ЭОД: через 1 сутки - 150 мкА, 3 сутки - 46 мкА, 7 сутки - 38 мкА, 25 суток - 28 мкА.

Выводы: заявляемое клиническое решение за счет введения в лечебный процесс факторов этиопатогенетической терапии обеспечивает оптимальные условия для быстрого купирования острого воспалительного процесса в ткани пульпы и усиления в ней процессов регенерации. За счет этого сокращаются сроки лечения с $5,2 \pm 1,1$ до $3,3 \pm 1,0$ а также снижается число осложнений с $56,7 \pm 4,1$ до $34,5 \pm 3,6\%$.

Литература.

1. Дмитриева Л. А. Пародонтология [Электронный ресурс] / под ред. проф. Л. А. Дмитриевой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427682.html>.
2. Журбенко В. А. Влияние соматической патологии на развитие патологии тканей пародонта // Теория и практика современной науки материалы XVIII Международной научно – практической конференции. -Научно-информационный издательский центр «Институт стратегических исследований».-2015.-С.164-168.
3. Исакова М.К., Муродова Н.У., Бедрикова Е.А., Куватбаева У.А. Оценка состояния стоматологического здоровья у лиц молодого возраста и факторы, влияющие на развитие основных стоматологических заболеваний // Евразийский союз ученых. -2016.-№29-1.-С.54-60.
4. Нагаева М.О., Мирошниченко В.В. Роль морфо-конституциональных факторов и системной патологии в развитии стоматологических заболеваний // Медицинская наука и образование Урала. 2017.-Т.18.-№1(89). -С.160-165.
5. Наумова В.Н., Туркина С.В., Маслак Е.Е. Взаимосвязь стоматологических и соматических заболеваний: обзор литературы // Волгоградский научно-медицинский журнал. -2016.-№2-(50).-С.25-27.
6. Юсупалиходжаева, С. Х., Шомуродова, Г. Х., Касимова, Г. И., & Патхиддинов, Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПАРОДОНТА. *ББК*, 51, 160.
7. Юсупалиходжаева, С., Раимжонов, Р., Патхиддинов, Ж., & Патхиддинова, М. (2020). Электронная медицинская карта-персональная информатизация цифровых данных в стоматологии. *Дни молодых учёных*, (1), 97-99.
8. Юсупалиходжаева, С., Шомуродова, Г., & Патхиддинова, М. (2021). Микробиологический пейзаж корневых каналов при комплексном лечении сочетанных поражений пародонта. *Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии*, 1(01), 273-275.
9. Юсупалиходжаева, С., Усмонов, Б., & Турдиев, А. (2021). Социальный статус у пациентов перенесших короновирусную инфекцию. *Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии*, 1(01), 271-273.
10. Юсупалиходжаева, С., Усмонов, Б., & Патхиддинова, М. (2022). Koronavirus infeksiyasini o'tkazgan bemorlarda tish qattiq to'qimalar holati. *Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии*, (1), 120-121.
11. Юсупходжаева, С. Х., Усманов, Б. А., & Патхиддинова, М. Ш. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА И ПАРОДОНТАЛЬНОГО КАРМАНА У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЁСШИХ КОРОНОВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ. *Re-health journal*, (2 (14)), 207-210.
12. ШОМУРОДОВА, Г. Х., ЮСУПАЛИХОДЖАЕВА, С. Х., & МУХАМЕДОВ, И. М. (2022). ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO. *ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ*, 7(2).
13. Bekjanova, O. E., & Yusupalihodjaeva, S. K. (2015). THE FEATURES OF MANIFESTATION OF DIABETES MELLITUS II ON ORAL MUCOSA. In *Geneva theoretical and practical forum of free topics* (pp. 54-57).

14. Bekjanova, O. E., & Yusupalikhodjaeva, S. H. (2015). State of soft tissue of teeth in patients with II type of diabetes. In *Proceedings of 8th European Conference on Biology and Medical Sciences* (pp. 43-48).
15. Hamidullaevna, Y. S., Esenovna, B. O., & O'Gli, P. J. S. (2018). Background diseases at patients with candidiasis of oral cavity mucosa. *European science review*, (3-4), 215-219.
16. Hamidullaevna, Y. S., Esenovna, B. O., Turgunboevna, Y. N., & O'Gli, P. J. S. (2018). Study of the adhesive properties of candida strains in an in vitro test using erythrocytes as target cells. *European science review*, (9-10-2), 219-222.
17. Hamidullaevna, Y. S., & Esenovna, B. O. (2016). Pathogenetic aspects of treatment of periodontitis associated with candida infection in patients with diabetes mellitus. *European science review*, (1-2), 134-135.
18. Hamidullaevna, Y. S., Esenovna, B. O., Turgunboevna, Y. N., & O'Gli, P. J. S. (2018). Study of the adhesive properties of candida strains in an in vitro test using erythrocytes as target cells. *European science review*, (9-10-2), 219-222.
19. Hamidullaevna, Y. S., Esenovna, B. O., & O'Gli, P. J. S. (2018). Factors for persistence of *Candida albicans*, defined in patients with oral moniliasis of oral cavity. *European science review*, (7-8), 187-190.
20. Yusupalikhodjaeva, S. K., Davurov, A. M., & Qosimova, G. I. (2018). Nosological forms of candidal stomatitis occurring in patients with diseases of the oral mucosa. *5th International Conference on Innovations and Development Patterns in Technical and Natural Sciences*, 47-50.
21. Lukomskii I.G. Portrait of the dental pulp in health and disease. *Clinical Dentistry*. 2013/3/67; 34-38.
22. Reissmann D.R. Association between perceived oral and general health /D.R.Reissmann, M.T.John,O. Schierz,et al.//J.Dent.–2013.–Vol.41,№7.–P. 581–589.
23. Pizzoa G. Dentistry and internal medicine: from the focal infection theory to the periodontal medicine concept /G.Pizzoa, R.Guigliaa, L.L.Russob, et al. *Internal Medicine*.–Vol.21, №6.–P.496–502.